

A EXPERIÊNCIA DO PARTO: INFLUÊNCIAS NA VIDA DA MULHER

 DOI: 10.5281/zenodo.10344817

Laís Fuerst Pacheco

Graduada em Psicologia; Universidade de Contestado (UNC); Mafra-SC
lais.fuerst.pacheco.23@gmail.com

Giselle Caroline Fuchs

Mestre em Desenvolvimento Regional pela Universidade do Contestado (UnC).
Docente do curso de Psicologia na Universidade do Contestado (UnC).Av.
Presidente Nereu Ramos, 1071, Jardim Moinho - CEP 89306-076
giselecaroline@unc.br

RESUMO

No passado, os partos eram realizados em casa, por mulheres mais velhas, porém, muitas parturientes vinham a óbito por ser um procedimento muito arriscado, o que fez com que começassem a ser realizados nos hospitais, a fim de evitar essa grande mortalidade. O que trouxe benefícios e malefícios para a mulher e o bebê. A pesquisa teve como objetivo geral: avaliar como a experiência do parto interfere na vida da mulher; e como objetivos específicos: a influência do parto no relacionamento conjugal, no vínculo com a criança, e no sentimento de medo em relação ao parto subsequente. Sendo, uma pesquisa de natureza básica, de caráter qualitativo e classificado como levantamento de caso (*survey*). Realizada no município de Rio Negrinho-SC, feita através de uma entrevista com mulheres maiores de 18 anos, que tinham passado pelo momento do parto recentemente. Foram entrevistadas 9 mulheres em 2 meses. A experiência do parto pode influenciar vários pontos referentes à vida da mulher, como por exemplo, a influência por conta de uma cicatriz que provoca um sentimento de vergonha em relação ao marido, pelo contato imediato ou não com o bebê após o parto, pelo sentimento de medo ou não em relação a um parto futuro ou causando autoestima baixa, dores, sentimentos bons e ruins, por conta de uma violência obstétrica ou por uma depressão pós parto, o que torna o assunto complexo e comprova a necessidade de novas pesquisas sobre o tema.

Palavras-chave: Parto. Mulher. Relacionamento Conjugal. Vínculo. Medo.

ABSTRACT

In the past, birth deliveries were usually performed at home by older women. However, many women died because of the risks of childbirth, which caused deliveries to start being performed in hospitals, in order to avoid this large number of deaths. Today, this has become a mechanical and technical process, favoring cesarean sections, and

transforming the delivery process into a production line. The general objective of the research is: To evaluate how the childbirth experience interferes in the woman's life; and as specific objectives: the influence of childbirth on the marital relationship, the bond with the child, and the subsequent feeling of fear in relation to childbirth. The research is of basic nature, qualitative character and classified as a survey. It was held in the city of Rio Negrinho-SC, through interviews with women over 18 years old, who have recently gone through the moment of childbirth. 9 women were interviewed in 2 months. The experience of childbirth can influence several aspects of a woman's life. Whether this is due to a scar, that could cause a feeling of shame in relation to the husband, immediate contact or not with the baby after childbirth, a feeling of fear over a future birth which could lead to low self-esteem, pain, good and bad feelings, or even due to obstetric violence or postpartum depression, which makes this a complex topic and proves the need for further research on the subject.

Keywords: Childbirth. Women. Marital Relationship. Bond. Fear.

INTRODUÇÃO

No passado, os partos eram realizados em casa, por mulheres mais velhas e com o núcleo familiar por perto, porém, muitas parturientes vinham a óbito por ser um procedimento muito arriscado. Por isso, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, os partos começaram a ser realizados no ambiente hospitalar, a fim de diminuir a taxa de mortalidade (BRÜGGEMANN; et. al. 2005).

Em entrevista ao site LABS, que foi publicada por Menezes (2022), Paula Crespi constata que “atualmente, 70% das mulheres começam uma gestação querendo parto normal, porém, no sistema privado, apenas 15% conseguem” o que complementa com os dados da Organização das Nações Unidas (ONU), que mostra que o Brasil está em segundo lugar no mundo em realização de cesarianas (57%, quando a orientação da Organização Mundial da Saúde é de, no máximo, 15%), cirurgias essas que só deveriam ser utilizadas mediante algumas indicações específicas (BRÜGGEMANN; et. al. 2005).

Segundo dados da pesquisa Nascer no Brasil, realizada pelo Ministério Público de Pernambuco (2015), 70% das mulheres desejavam ter parto normal, 91,7% dos partos foram na posição deitada, 26,6% dos bebês tiveram contato com a mãe ao nascer e somente 25,2% das mulheres puderam se alimentar durante o trabalho de parto. Em uma pesquisa realizada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) em 2019, que foi publicada por Rodrigues (2021), mostrou que dos 287.166 partos realizados através de planos de saúde privados 84,76% foram por cesariana

e, 56,71% das cesáreas foram realizadas antes do início do trabalho de parto, sendo que o maior percentual de cesáreas, 37,29%, ocorreu em mulheres com idade gestacional entre 37 e 38 semanas. O que é um indicativo preocupante pois, para o Conselho Federal de Medicina (CFM), uma cirurgia cesariana antes do início do trabalho de parto deveria acontecer apenas depois das 39 semanas de gestação. O que, para Rattner (2009), transformou o parto em uma linha de produção. Estes fatores podem provocar algumas consequências na vida das mulheres como, a baixa autoestima, o abalo nas relações conjugais e no vínculo com o filho e até a violência obstétrica, medo do parto (tocefobia) e a depressão pós parto foram verificadas como uma consequência do parto.

O que comprova o fato da importância do parto ser um momento delicado e que exige um planejamento ou um respeito pela autonomia da mulher promovendo um maior bem estar físico e emocional durante o processo. Este bem estar pode ser proporcionado através de um ambiente acolhedor, atentando se aos aspectos culturais, psíquicos e espirituais que estão envolvidos durante o parto. Deixando à escolha da mulher as questões que envolvem o acompanhante e informando a de todo o processo. Fazendo com que o parto seja realizado de forma segura, integral e humanizado, Duques et. al. (2021).

Portanto, a pesquisa teve como objetivo geral, avaliar como a experiência do parto interfere na vida da mulher, no qual se justifica o fato de que as influências na vida da mulher em relação à experiência do parto não são muito conhecidas, principalmente pelas mulheres que foram afetadas por isso. E para o campo teórico poderemos ter conhecimento sobre o que esse problema impacta na vida dessas mulheres e debater sobre esses resultados. Ou seja, responder a pergunta “Como a experiência do parto interfere na vida da mulher?”.

Conseqüentemente, a pesquisa tem como objetivos específicos: analisar o relacionamento conjugal das mulheres; identificar como ocorreu o vínculo com a criança após o parto; e, avaliar o sentimento de medo em relação aos partos subsequentes.

MATERIAL E MÉTODOS

O estudo realizado é classificado como Ciências Humanas, pelo CNPQ-Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. A pesquisa foi

caracterizada como qualitativa e de carácter exploratório. Em relação aos métodos empregados, o estudo foi classificado como levantamento de caso (*survey*).

O universo da pesquisa eram mulheres que tivessem vivenciado o parto, e a amostra mulheres, maiores de 18 anos, que tenham passado pelo momento do parto entre 45 dias a 1 ano, mesmo que tenham passado por partos anteriores, o foco será o último e que sejam residentes do município de Rio Negrinho/SC. Sendo esse o seu critério de inclusão. E o seu critério de exclusão foi a participante da pesquisa manifestar interesse em sair do estudo.

A amostra foi caracterizada como não probabilística, tendo como janela amostral 2 meses, totalizando 9 entrevistadas, cada entrevistada será identificada pela letra E e pelo número de 1 a 9 conforme a ordem de entrevistas. Utilizando a técnica *Snowball* como forma de encontrar as participantes.

A coleta de dados foi realizada através de uma entrevista semi-estruturada, que foi gravada e aplicada individualmente conforme a disponibilidade das entrevistadas.

A Tabulação de dados foi feita com base na de conteúdo de Bardin, onde os dados foram desenvolvidos pelas categorias e elementos de análises conforme os objetivos da pesquisa.

A pesquisa seguiu as Normas da Resolução nº 466/2012 e nº 510/2016 sobre pesquisa com seres humanos, e o projeto foi submetido à aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa – CEP da Universidade do Contestado aprovado mediante o Parecer Consubstanciado CEP/ UNC nº 5.581.158/2022.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Participaram do estudo 9 mulheres que passaram pelo momento do parto entre 45 dias a 1 ano no momento em que as entrevistas foram realizadas. E com as informações obtidas nessas entrevistas foi elaborado uma tabela e um quadro para auxiliar na construção dos resultados e discussões.

A Tabela 1, apresentada abaixo, que ilustra as Informações Gerais das Entrevistadas com as respostas obtidas nas entrevistas.

Tabela 1- Informações Gerais das Entrevistadas

Entrevistadas	Idade	Estado Civil	Idade do Bebê	Tipo de Parto
E1	31 anos	Casada	7 meses	Normal
E2	34 anos	Casada	4 meses	Cesárea
E3	32 anos	Casada	2 meses	Cesárea
E4	21 anos	Casada	8 meses	Cesárea
E5	28 anos	Casada	4 meses	Cesárea
E6	33 anos	Casada	2 meses	Cesárea
E7	33 anos	Casada	8 meses	Cesárea
E8	18 anos	Casada	8 meses	Cesárea
E9	29 anos	Casada	6 meses	Cesárea

Fonte: Dados da pesquisa (2022).

A Tabela 1 mostra que as mães entrevistadas tinham entre 18 e 34 anos, todas eram casadas, seus filhos tinham de 2 a 8 meses e apenas uma realizou o parto normal, o que é um grande indicativo de uma preferência em realizar cesáreas no município de Rio Negrinho-SC. Nesse contexto, o autor Barbosa et. al. (2022), realizou um estudo em um município do oeste catarinense onde foram realizadas 193 cesáreas em 5 anos, tendo sua maior taxa em 2020 que ultrapassou o marco de 80%. Ressalta-se que a orientação da Organização Mundial da Saúde (2015) é de 15% para partos cesarianos, e que só deve ser utilizada em indicações específicas Brüggemann et. al. (2005), revela a uma tendência do estado em realizar partos cesarianos em excesso.

O estudo teve como objetivo avaliar como a experiência do parto interfere na vida da mulher, verificando o impacto da experiência do parto no relacionamento conjugal da mulher, no vínculo da mãe com o bebê e no sentimento de medo do parto subsequente. Foi elaborado um quadro contendo os resultados subdivididos em categoria, subcategorias e elementos de análise, onde foi definido como categoria “A interferência do parto na vida da mulher”. Sendo as subcategorias dividindo a consequência do parto em, relacionamento conjugal, vínculo com o bebê, sentimento de medo em relação aos partos subsequentes e outras.

Para elaborá-lo, foram categorizados os dados presentes nas respostas das entrevistas. Em seguida, foram aproximados os dados semelhantes e então criadas as categorias, as subcategorias e seus elementos de análise.

Quadro 1– Categoria, Subcategorias e elementos de análises das entrevistas.

CATEGORIA	SUBCATEGORIA	ELEMENTOS DE ANÁLISE
A interferência do parto na vida da mulher	1.1 No relacionamento conjugal.	1.1.1 Vergonha;
	1.2 No vínculo com o bebê.	1.2.1 Contato imediato; 1.2.2 Demora do contato com o bebê; 1.2.3 Conexão da mãe e bebê;
	1.3 No sentimento de medo em relação aos partos subsequentes.	1.3.1 Causam medo; 1.3.2 Não causam medo;
	1.4 Outras consequências	1.4.1 Sentimentos relacionados ao parto; 1.4.2 Autoestima baixa; 1.4.3 Cicatriz; 1.4.4 Dores; 1.4.5 Medo de ter acontecido algo de errado na cesárea; 1.4.7 Limitações de atividades;

Fonte: Dados da pesquisa (2022).

Com a realização da coleta e análise dos dados, foram relacionadas a categoria e as subcategorias com as entrevistas, tendo como resultado os elementos de análise. Sendo a primeira subcategoria analisada a influência do parto no relacionamento conjugal, onde surgiu um elemento de análise: a “Vergonha”.

A vergonha pode ser identificada na fala da entrevistada a seguir:

“Em questão até de... no caso ele... é como eu posso falar, do meu marido entende? Eu fico meio assim, dele...[...].” (E.4)

Como se pode reconhecer na frase descrita acima, a entrevistada relatou um sentimento de vergonha relacionado após procedimento da cirurgia cesariana, o que ocasionou um desconforto perante o seu cônjuge. Nesse sentido Pessoa et. al (2020), mostrou em sua pesquisa que entre 370 mulheres 43% voltaram a ter relações sexuais em 42 dias após o parto e 92% em 12 semanas, tendo como motivos que as impedem de retomar sendo um pedido médico, o medo de sentir dor, a vergonha do próprio corpo e a diminuição da libido. Salim et. al. (2010) revelou que muitas mulheres têm sentimentos negativos em relação ao seu corpo após o parto, o que interfere em suas vidas sexuais. Esses sentimentos se dão ao fato de que o corpo da mulher passa por

muitas mudanças e muitas vezes não volta a ser como era antes. O que causa um sentimento de vergonha perante seus parceiros.

Na segunda subcategoria, que analisa o vínculo com o bebê, foram classificados três elementos de análise: “Contato imediato”, “Demora do contato com o bebê” e a “Conexão da mãe e bebê”. Em relação ao contato imediato, duas entrevistadas, E.5 e E.9, relataram que a forma como o parto ocorre influencia no vínculo, por conta do contato imediato com o bebê após o nascimento, como pode ser identificado nas suas falas:

“assim que ele já nasceu eles já trouxeram pra mim e tudo [...]” (E5).

“Tipo desde o momento que ela nasceu ela já teve o contato pele a pele comigo. E foi aí que grudou e nunca mais se desgrudamos. [...]” (E9).

Desse modo, Rosa et. al. (2010) relata que o contato imediato da mãe com o bebê após o parto é importante pois, promove o reconhecimento entre mãe e bebê, impulsionando o aprendizado relacionado à maternidade. A autora ainda complementa que esse contato imediato proporciona o início de um ciclo de estímulos sensoriais, onde a mãe olha, toca e fala com o bebê e ele responde, fazendo com que a mãe se sinta mais segura e continue a estimular seu bebê.

Seguindo a mesma linha de raciocínio, a E4 relatou que a demora do contato com o bebê influencia no vínculo, após ser questionada se ela acreditava que a forma como o parto ocorreu influenciou no vínculo, como pode ser visto nesse trecho da entrevista:

“Sim [...] Eu pensei que iam né? Tirar ela e já no ato iam entregar ela aí né? E não, demorou para eles trazerem ela ali [...] eu fui ter mesmo mais contato com ela no quarto” (E4).

O que podemos observar em sua fala é a demora do contato com o bebê após o parto, justificado pelo fato de ter outra cesárea na sequência. O que para Rosa et. al. (2010) pode ser prejudicial em relação ao vínculo, pois impede uma adaptação do bebê mais tranquila ao novo ambiente e traz uma tensão emocional, um sentimento de ansiedade por parte da mulher que começa a procurar notícias sobre o recém nascido. Em relação à velocidade em que a sequência de partos cesarianos é realizada pode ser considerado como exemplo do que Rattner (2009) relatou a existência de uma tendência da equipe hospitalar em agendar as cesáreas como uma “linha de produção”, com a finalidade de economizar tempo e produtividade, o que transforma o processo do parto em algo sem qualidade e sem cuidado.

O último elemento de análise relacionado ao vínculo com o bebê menciona a conexão da mãe e o recém nascido no parto natural. Como pode ser observado na fala da E8:

“Sim, querendo ou não no normal você se sente mais conectado com a criança. Na cesárea ele só tiram e te mostram a criança... Você não sente essa conexão... [...]” (E8).

Na comparação descrita pela E8, existe uma diferença relacionada à conexão com o recém nascido entre o parto cesariano e o normal. O que Santos (2020) relata que, de acordo com estudos, é mais indicado o parto natural, pois ele ocorre quando o bebê está pronto para nascer, o tempo de internação da mãe e do bebê é reduzido, aumenta a produção de leite materno e tende a reforçar os laços sentimentais com o bebê de forma mais natural. Todos esses benefícios podem não ocorrer no parto cesárea por conta de seus riscos.

Posteriormente é descrito no Quadro 1 a subcategoria “No sentimento de medo em relação aos partos subsequentes”. Onde é caracterizado “Causam medo” e “Não causam medo” como elementos de análise.

Pode ser observado nas falas a seguir, medo em relação aos partos subsequentes:

“Eu tenho um sonho de ter mais um filho né? Mas que nem eu te disse, eu vou fazer de tudo pra que eu consiga ter o parto normal né? [...] eu ainda não tive a experiência com o parto normal, mas a minha experiência com a cesárea foi meio negativa na verdade” (E4).

“Eu fiquei com muito medo de engravidar de novo. Muito medo por ter que passar pelo parto de novo, sabe? [...] Mas essa experiência me gera medo” (E9).

A experiência negativa de um parto pode impactar nos sentimentos da mulher sobre um futuro parto. De acordo com Henriksen et al. (2017), a mulher que teve essa experiência adversa provavelmente vai apresentar sentimentos de medo e ansiedade por achar que o próximo parto será igualmente ruim.

O medo é identificado também na fala de E6, como pode ser visto a seguir:

“Foi cesárea. Porque eu escolhi cesárea [...] Eu tinha bastante medo do parto normal [...] Não sei porque, mas assim eu achava que eu não ia conseguir” (E6).

Porém, esse sentimento é relacionado ao parto normal, pois na opinião dela ela não seria capaz de passar pelo processo do parto normal. O que, de acordo com Domingues et. al. (2014) que realizou um estudo com mulheres que tinham escolhido

a cesárea e nele revelou que 46,6% tinham medo de não conseguir ter o parto, mostrando que é um pensamento comum entre as mulheres que escolhem a cesárea.

Porém, algumas entrevistadas não demonstraram medo em relação a um futuro parto, mesmo tendo uma experiência negativa em seu último parto.

“Se eu soubesse que ele não era tão grande, parto normal, mas se fosse grande que nem esse aqui, que o médico falou que era grande eu teria cesárea” (E7).

“Eu mudaria... tipo teria um médico que me desse mais atenção né? Se fosse pra ter mais um parto” (E.8).

A fala descrita acima, exhibe a importância da relação médico gestante no momento do parto. Sendo assim, constata-se que não é só o tipo de parto que influencia na experiência positiva ou negativa da mulher em relação ao parto, mas também o estabelecimento de uma relação de respeito e confiança entre a mãe e o médico. E para alcançar essa relação ideal, deduz-se que a equipe hospitalar precisa, segundo Oliveira e Penna (2018, p. 1311) levar em conta a:

“a subjetividade e as necessidades de cada mulher, validar as suas escolhas de forma que elas tenham uma atitude crítica diante das orientações recebidas, sendo capazes de reconhecer os benefícios e os riscos relacionados à opção escolhida como via de parto [...] (OLIVEIRA e PENNA 2018, p. 1311).

As outras consequências do parto identificadas nas entrevistas realizadas foram “sentimentos relacionados ao parto”, “autoestima baixa”, “cicatriz”, “dores”, “limitações de atividades” e “medo de ter acontecido algo de errado na cesárea”.

Sendo assim, no elemento de análise “sentimentos relacionados ao parto”, foram identificados sentimentos positivos, tranquilidade, de estar completa, de gratidão como:

“Me senti tranquila. [...]” (E.7)

“Olha, na verdade, depois que eu vi o neném ali e escutei o primeiro chorinho dele. É... ah é uma coisa assim, sem explicação, porque querendo ou não é uma vida né? Um serzinho ali. Me senti completa” (E5).

“Eu não tenho o que falar, é só agradecer a Deus mesmo, que desde o começo deu tudo certinho” (E5).

A experiência do parto é extremamente marcante na vida da mulher, por conta disso todos os sentimentos e pessoas envolvidas nesse processo, sejam elas boas ou ruins, são lembrados com riqueza de detalhes, segundo Marin et. al (2009). Nas

primeiras três frases podemos caracterizar sentimentos positivos em relação ao parto, onde as mulheres expressam principalmente a alegria de ter o seu bebê e a gratidão do parto ter ocorrido de forma tranquila. O que para Carvalho (2019, p. 132) “o amor e a afeição pelo bebê são destacados por serem os maiores interesses da mãe” que justifica esse sentimento de alegria e gratidão relatados pelas entrevistadas.

E foram identificados negativos como violação, vulnerabilidade, culpa, nervosismo, exaustão, depressivos, de choro e adrenalina relacionados ao parto. Esses sentimentos foram identificados nas falas abaixo:

“Eu me senti violada na hora do parto, porque eu sabia que aquela posição não era a melhor, mas o médico insistia que eu ficasse naquela posição” (E1).

“Então, todos os meus objetivos não foram atingidos porque eu tinha estudado, sabia que aquilo não era o que queria, mas no momento eu estava indefesa” (E1).

“Vou te falar que até hoje quando eu lembro do meu parto eu fico me culpando do porque eu não fui atrás de uma outra profissional para cobrir a agenda da minha médica, talvez eu não tivesse passado por isso sabe?” (E1).

“Bastante choro e adrenalina. Eu perguntei para o Doutor, e ele disse que é por ter tirado o bebê, por conta da cesaria e que não era nada demais” (E2).

“Me senti exausta” (E9).

“Daí a Dra. que me atendeu, falou bem assim ‘Olha, é arriscado a gente deixar nascer normal né?’ ela falou assim, ‘Então, vou te mandar para a cesaria’, e quando ela falou aquilo eu fiquei tão nervosa” (E4).

“Bem assim deprimida digamos né? [...] me senti bem mal quando cheguei, mais ainda por saber que iria ser cesárea né? Eu queria muito parto normal, mas eles não me deram muita escolha” (E8).

Porém, muitas vezes o parto proporciona momentos difíceis, o que faz com que a experiência do parto cause sentimentos negativos nas mães. E, como podemos observar nos relatos, muitas das vezes esses sentimentos foram correlacionados com a equipe hospitalar. Portanto, é importante destacar que a equipe hospitalar deve priorizar o bem estar físico e mental da mulher e do bebê, fornecendo esclarecimento da condição de saúde e os cuidados necessários incluindo fornecer a atenção para evitar esses sentimentos negativos (MESQUITA et. al., 2018).

No que se refere à violação relatada pela E1, pode ser caracterizada como Violência Obstétrica, pois existe violência não só quando se fere os direitos mas

também quando a autonomia da mulher não é respeitada (ZANARDO; et. al., 2016). Em um estudo realizado com 2 mil mulheres, 25% sofreram algum tipo de violência e 23% ouviram falas ofensivas na hora do parto, Diniz et al., (2015 *apud* Assis e Meuer, 2020). A figura do médico é vista, normalmente, como uma autoridade por conta do seu conhecimento, o que faz com que haja uma influência dos médicos na hora de escolher como o processo do parto irá ocorrer. Sendo assim, muitos profissionais utilizam desse poder, para decidir a posição, a necessidade do toque vaginal (que pode ser doloroso), a episiotomia (incisão no períneo) e a manobra de Kristeller (pressão no fundo uterino) e até o tipo de parto, cesárea ou normal (LIMA et. al., 2021).

Em relação à última fala descrita, o sentimento depressivo após o parto é algo comum, tanto que ele foi incluído no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (5ª Edição – DSM-V) (2014), como uma variação do Transtorno Depressivo Maior, (ARRAIS, ARAUJO, SCHIAVO, 2018). Sendo seus principais sintomas: sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva, que podem ser delirantes, acentuada diminuição do interesse ou prazer; perda ou ganho de peso sem estar fazendo dieta; excesso ou falta de sono; entre outros sintomas, DSM-V (2014). Incluindo a gestação até as quatro primeiras semanas após o parto (ARRAIS, ARAUJO, SCHIAVO, 2018). O mesmo autor cita a existência do Pré-Natal psicológico (PNP), que é uma intervenção grupal realizadas com gestantes, com o propósito de prevenir doenças psíquicas, abrindo um espaço para que essas mulheres possam falar sobre os medos, angústias, alegrias e tristezas.

A autoestima baixa também foi relatada por 5 entrevistadas, como é identificada nas frases a seguir:

“Então você se sente com a autoestima um pouco mais baixa [...] acho que foram os dois/três primeiros meses ali” (E1).

“Influência também um pouco na autoestima né? Porque a gente fica um pouco largada” (E3).

“Em questão da minha autoestima, mexeu bastante [...] Na questão também é o corpo da gente, ele muda totalmente né?” (E4).

“Muda muito, muito, muito, a autoestima também porque querendo ou não a gente muda o corpo da gente né?” (E6).

“A cesárea no caso mexeu bastante com a minha autoestima até hoje [...] no caso a gente olha assim e eu fico meio pra baixo [...] Não é que nem antes né?” (E8).

A autoestima baixa relatada nas frases acima, principalmente, por conta da

mudança corporal provocada pelo processo gestacional e do parto. O que para Galvão et. al. (2019), apesar das mudanças corporais serem normais nesse processo, ocorre uma insatisfação em relação ao corpo, pois ele pode demorar a voltar ao normal ou nunca voltar. Um estudo realizado em São Paulo no ano de 2008, constatou que muitas das mulheres não sabem lidar com essas mudanças corporais, que causam frustração, insatisfação, angústia e sentimento de culpa, podendo levar ao desgaste da relação entre mãe e filho e a autoestima da mulher, (ARAÚJO et al, 2012).

Pelo fato da maioria ter realizado o parto cesariano, muitas caracterizam a cicatriz como uma das consequências do parto.

“Eu tive problemas ali no corte sabe? Então além da cicatriz ela [...] deu um problema na cicatriz [...] Então vai demorar um tempo para ficar, digamos assim normal sabe? Então isso... tipo toda vez que eu olhar ali eu vou lembrar sabe? [...] eu ganhei o corte, aquele quelóide que eles falam sabe?” (E4).

Na parte estética a cicatriz pode causar insatisfação e constrangimento e como consequência afetar as atividades do dia a dia e o convívio social da pessoa, o que mostra a importância do cuidado da equipe hospitalar em relação ao corte feito na cirurgia e à realização do tratamento adequado caso necessário (ALMEIDA, 2020).

As dores pós parto também foram mencionadas nas entrevistas, como pode ser observado nas frases descritas abaixo:

“Porque eu senti muita dor assim, no pós parto. Também não sei se era um pouco psicológico né? Tudo isso né? O que a gente pensa muitas vezes a gente reflete né? no nosso corpo (E6).

“Já tinha passado uma semana e a minha barriga gigantesca, eu tinha muita dor no estômago e eu tinha cefaléia pós raqui... muita, muita dor de cabeça [...] E eu pegava na minha barriga e estava duro, rígido sabe? com muita dor, e que era no meu estômago. [...] Por que no meio desse processo todo, doía a cabeça, doía o peito e a barriga. [...] E até eu tive bastante dor no corte sabe? [...] (E9).

Em uma pesquisa realizada no Canadá, foram entrevistadas 133 mulheres que identificaram a dor como uma das dimensões que mais afetam sua qualidade de vida nas primeiras duas semanas pós-parto. Sobre as dores do parto cesáreo, elas ocorrem principalmente da anestesia e da incisão abdominal, o que, de acordo com Martins (2019, p. 1) “Ambos geraram dor na região de ferida operatória, diminui a movimentação intestinal, aumenta o acúmulo de gases”. Sendo assim, é imprescindível o acompanhamento médico pós-parto, para que a mulher passe por

esse período com mínimo possível de dores e desconfortos e, também, para verificar se a dor não é consequência de algo grave (FIGUEIREDO et. al., 2018).

Seguindo esse raciocínio, foi relatado pelas E6 e E9 o medo de ter acontecido algo de errado na cesárea por conta da dor do pós-operatório. O que exemplifica o fato de que a dor no pós-parto pode causar medo e ansiedade, por não ter conhecimento do que se trata, por partes das mulheres (FIGUEIREDO et. al., 2018).

“Será que está tudo certo comigo? Será que foi bem a cirurgia? Por que eu senti muita dor assim, no pós-parto? (E6).

“E durante essa duas semanas eu tive muito medo de que algo tivesse dado errado na cesárea, muito medo mesmo. [...] Na primeira semana eu tive medo de morrer... tive bastante medo de morrer... (E9).

Por fim, houve também relatos de limitações em relação às atividades que poderiam ser feitas por conta da cesárea.

“Agora, do segundo, foi bem difícil por conta da cesárea e eu tinha que ter ajuda com todo mundo, né? Não podia erguer, não podia isso (E8).

O autor Martins et. al. (2019) pontua que o processo da cesárea, por conta da anestesia e da incisão, tem como consequência a restrição da mobilidade física da mulher, o que, segundo a pesquisa do mesmo autor, não acontece no parto vaginal.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A experiência do parto pode influenciar em vários pontos referentes à vida da mulher como, no relacionamento conjugal, no vínculo da mãe com o bebê e no sentimento de medo de partos subsequentes. Seja essa influência por conta das mudanças corporais que provocam um sentimento de vergonha em relação ao marido, pelo contato imediato ou não com o bebê após o parto, pelo sentimento de medo ou não em relação a um parto futuro ou até mesmo gerando baixa autoestima, dores, limitações nas atividades, sentimentos bons e ruins o que torna o assunto complexo.

Considerando os dados discutidos, o que foi contado é que a falta de autonomia das mulheres em relação ao parto prejudica o desenvolvimento do parto. Em relação ao relacionamento conjugal ser afetado pela experiência do parto, não foi identificada uma influência nas entrevistas. No que diz respeito ao vínculo da mãe com os recém-nascidos, através da pesquisa, foi verificado que algumas mulheres relataram que por

conta do distanciamento entre eles após o parto houve uma interferência no vínculo, outras apontaram que não.

Houve, também, entrevistadas que relataram o medo em relação aos futuros partos, como consequência do parto. Se tratando da 'qualidade' do parto ser influenciada pelo vínculo do médico com o paciente, foi constatado que em alguns casos houve essa influência. E por fim, houve relatos de violência obstétrica, onde foi constatado que essa experiência influenciou na vida da mulher.

É de suma importância que o tema em questão seja abordado de forma mais constante, considerando a complexidade do assunto e a necessidade de novas pesquisas. Além de fortalecer a ideia de que o objetivo da equipe hospitalar é promover o bem estar da mulher e do recém-nascido no momento do parto e no pós-parto para que a experiência do parto seja o mais agradável possível.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, N. M; SALIM, N. R; GUALDA, D. M. R; SILVA, L. C. F. P. **Corpo e sexualidade na gravidez.** Revista da Escola de Enfermagem da Usp, [S.L.], v. 46, n. 3, p. 552-558, jun. 2012. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/s0080-62342012000300004>. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0080-62342012000300004>. Acesso em: 09 nov. 2022.

ALMEIDA, L. L. F. **Impacto clínico da cicatriz na funcionalidade em mulheres submetidas a cesariana** [manuscrito]. / Laila Lídia Faria Almeida. - Belo Horizonte: 2020. 58 f.: il. Orientador (a): Agnaldo Lopes da Silva Filho. Área de concentração: Saúde da Mulher. Dissertação (mestrado): Universidade Federal de Minas Gerais, Faculdade de Medicina. Disponível em: <http://hdl.handle.net/1843/38219> Acesso em: 10 nov. 2022.

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION (Apa), **Manual Diagnóstico e Estatístico De Transtornos Mentais: DSM-V.** 5. ed. Porto Alegre-Rs: American Psychiatric Association (Apa), 2014. 948 p.

ARRAIS, A. R; ARAUJO, T. C. C. F; SCHIAVO, R. A. Fatores de Risco e Proteção Associados à **Depressão Pós-Parto no Pré-Natal Psicológico.** **Psicologia: Ciência e Profissão**, [S.L.], v. 38, n. 4, p. 711-729, out. 2018. FapUNIFESP (SciELO). Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1982-3703003342016>. Acesso em: 10 nov. 2022.

ASSIS, K. G; MEURER, F. **Repercussões emocionais em mulheres que sofreram violência obstétrica.** **Psicologia Argumento**, [S.L.], v. 39, n. 103, p. 135, 29 out. 2020. Pontificia Universidade Catolica do Parana - PUCPR. Disponível em: <https://doi.org/10.7213/psicolargum.39.103.AO07>. Acesso em: 10 nov. 2022.

BARBOSA, T. P., BACK, M. L., MUCKE, A. C. **Avaliação De Cesarianas Segundo Classificação De Robson Em Um Município Do Extremo Oeste De Santa Catarina.** Anuário Pesquisa e Extensão Unoesc São Miguel do Oeste, 2022. Disponível em: <https://periodicos.unoesc.edu.br/apeusmo/article/view/30032>. Acesso em: 9 nov. 2022.

BRÜGGEMANN, O. M.; PARPINELLI, M. A.; OSIS, M. J. D. **Evidências sobre o suporte durante o trabalho de parto:** uma revisão da literatura. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro-RJ, v. 21, n. 5, p. 1316-1327, 03 jun. 2005. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0102-311X2005000500003>. Acesso em: 29 mar. 2022.

CARVALHO, M. T.; BENINCASA, M. **Depressão pós-parto e afetos predominantes na gestação, parto e pós-parto.** Interação em Psicologia, v. 23, n. 2, 2019. Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/psicologia/article/view/57188/39209>. Acesso em: 09 nov. 2022.

DOMINGUES, R. M. S.; M; DIAS, M. A. B; PEREIRA, M. N; TORRES, J. A; D'ORSI, E; PEREIRA, A. P. E; SCHILITZ, A. O. C; LEAL, M. C. **Processo de decisão pelo tipo de parto no Brasil:** da preferência inicial das mulheres à via de parto final. Cadernos de Saúde Pública, ago. 2014. FapUNIFESP (SciELO). Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0102-311X00105113>. Acesso em: 09 nov. 2022.

DUQUE, Larissa de Medeiros; SILVA, Geisa Sereno Velloso da; SILVA, Jannaína Sther Leite Godinho; ALVES, Manoela; SILVA, Eliara Adelino da; GOMES, Elisângela Nascimento Fernandes. As Repercussões Bio-Psíquicas do Parto Humanizado Sob a Lógica da Mulher. **Revista Pró-Universus**, [S.L.], v. 12, n. 2, p. 15-20, 15 jul. 2021. Semestral. Universidade Severino Sombra.. Disponível em: <https://doi.org/10.21727/rpu.v12i2.2713>. Acesso em: 08 dez. 2022.

FIGUEIREDO, J. V; FIALHO, A. V. M; MENDONÇA, G. M. M; RODRIGUES, D. P; SILVA, L. F. **Pain in the immediate puerperium: nursing care contribution.** Revista Brasileira de Enfermagem, [S.L.], v. 71, n. 3, p. 1343-1350, 2018. Bimestral. FapUNIFESP (SciELO). Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2017-0345>. Acesso em: 09 nov. 2022.

GALVÃO, D. S; RODRIGUES, B. C. L; CARRIL, T. V; JUNIOR, N. R. P. C. M; SIQUEIRA, T. D. A. **PERSPECTIVAS SOBRE A DEPRESSÃO PÓS-PARTO:** uma revisão de literatura.. Boletim Informativo Unimotrisaúde em Sociogerontologia - Bius - Faculdade de Educação Física e Fisioterapia - Feff da Universidade Federal do Amazonas - Ufam., [s. l], v. 14, n. 8, p. 1-13, 06 dez. 2019. Mensal. Disponível em: <https://periodicos.ufam.edu.br/index.php/BIUS/article/view/6880>. Acesso em: 09 nov. 2022.

HENRIKSEN, L; GRIMSRUD, E; SCHEI, B; LUKASSE, M. **Factors related to a negative birth experience – A mixed methods study.** Midwifery, [S.L.], v. 51, p. 33-39, ago. 2017. Elsevier BV. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.midw.2017.05.004>. Acesso em: 27 out. 2022.

LIMA, K. D; PIMENTEL, C; LYRA, T. M. **Disparidades raciais: uma análise da violência obstétrica em mulheres negras.** Ciência & Saúde Coletiva, 2021.

FapUNIFESP (SciELO). Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/1413-812320212611.3.24242019>. Acesso em: 10 nov. 2022.

MARIN, A. H; DONELLI, T. M. S; LOPES, R.C.S; PICCININI, C. A. **Expectativas e sentimentos de mães solteiras sobre a experiência do parto.** Aletheia. Canoas, 2009. Disponível em: <https://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/236325>. Acesso em: 09 nov. 2022.

MARTINS, É. F. **Comparação dos aspectos físico-funcionais e da assistência obstétrica entre mulheres submetidas ao parto vaginal e cesárea.** Orientadora: Vanessa Patrícia Soares de Sousa. 2019. 17 f. Monografia (Especialização) - Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Materno Infantil, Escola Multicampi de Ciências Médicas, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Caicó, 2019. Disponível em: <https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/45004>. Acesso em: 09 nov. 2022.

MENEZES, F. Z. **Theia levanta R\$ 30 milhões para ampliar alcance dos seus serviços de atendimento à mulher.** 2022. Elaborado por: Latin America Business Stories – LABS. Disponível em: <https://labsnews.com/pt-br/artigos/negocios/theia-levanta-rodada-seed/>. Acesso em: 09 nov. 2022.

MESQUITA, L. M., BEZERRA, E. O., SANTIAGO, L. M. M., CARNEIRO, M. S. M. **Sentimentos e percepções de gestantes sobre o trabalho de parto pré-termo.** ReTEP, 2018. Disponível em: <http://www.coren-ce.org.br/wp-content/uploads/2019/08/Sentimentos-e-percep%C3%A7%C3%B5es-de-gestantes-sobre-o-trabalho-de-parto-pr%C3%A9-termo.pdf>. Acesso em: 9 nov. 2022.

MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO. **Humanização do parto. Nasce o respeito : informações práticas sobre seus direitos.** Assessoria Ministerial de Comunicação Revisão Técnica e Comitê Estadual de Estudos de Mortalidade Materna de Pernambuco. Recife : Procuradoria Geral de Justiça, 2015. Disponível em: <https://www.mppe.mp.br/mppe/attachments/article/4240/cartilha%20humanizacao%20do%20parto%20pdf.pdf>. Acesso em: 05 abril. 2022.

OLIVEIRA, V. J.; PENNA, C. M. M. **Every birth is a story: process of choosing the route of delivery.** Revista Brasileira de Enfermagem, 2018. FapUNIFESP (SciELO). Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2016-0497>. Acesso em: 09 nov. 2022.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. **Prevenção e eliminação de abusos, desrespeito e maus tratos durante o parto em instituições de saúde.** Genebra-Suíça, 2015. Disponível em: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/134588/WHO_RHR_14.23_por.pdf. Acesso em: 09 nov. 2022.

PESSOA, M.G.P; ALCOFORADO, L.V; RODRIGUES, G; PEREIRA, M.M; **IMPACTO DO PUERPÉRIO NA VIDA SEXUAL DO CASAL: UMA REVISÃO.** p. 51-69. In: Anais do VIII Congresso Médico Universitário São Camilo. São Paulo: Blucher, 2020. ISSN 2357-7282, DOI 10.5151/comusc2020-05. Acesso em: 09 nov. 2022.

RATTNER, D. **Humanização na atenção a nascimentos e partos:** breve referencial teórico. Interface: COMUNICAÇÃO SAÚDE EDUCAÇÃO, Brasília-Df, v. 13, n. 1, p. 595-602, 17 jun. 2009. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1414-32832009000500011>. Acesso em: 29 mar. 2022.

RODRIGUES, L. **Cesáreas respondem por 84% dos partos realizados por planos em 2019.** 2021. Elaborado por: Agência Brasil. Disponível em: [https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2021-08/cesareas-respondem-por-84-dos-partos-realizados-por-planos-em-2019#:~:text=Dos%20287.166%20partos%20realizados%20atrav%C3%A9s,de%20Sa%C3%BAde%20Suplementar%20\(ANS\)..](https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2021-08/cesareas-respondem-por-84-dos-partos-realizados-por-planos-em-2019#:~:text=Dos%20287.166%20partos%20realizados%20atrav%C3%A9s,de%20Sa%C3%BAde%20Suplementar%20(ANS)..) Acesso em: 09 nov. 2022.

ROSA, R. D.; MARTINS, F. E.; GASPERI, B. L.; MONTICELLI, M.; SIEBERT, E. R. C.; MARTINS, N. M. **MÃE E FILHO:** os primeiros laços de aproximação. Escola Anna Nery Revista de Enfermagem, Florianópolis-Sc, v. 14, n. 1, p. 105-112, mar. 2010. Anual. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ean/a/BJW3LfQGmSSS6nhCtdSLFwz/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 09 nov. 2022.

SANTOS, B.C. M. **O renascimento do parto: proposta de centro de parto normal intra-hospitalar na cidade de Acari/RN.** 2020. 72 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Arquitetura e Urbanismo), Departamento de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2020. Disponível em: <https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/36772>. Acesso em: 26 out. 2022.

SALIM, N. R.; ARAÚJO, N. M.; GUALDA, D. M. R. **Corpo e sexualidade:** a experiência de um grupo de puérperas. Revista Latino-Americana de Enfermagem, São Paulo-Sp, v. 18, n. 4, p. 1-8, ago. 2010. Anual. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0104-11692010000400011> Acesso em: 08 nov. 2022.

ZANARDO, G. L. P ; URIBE, M. C ; NADAL, A.H. R; HABIGZANG, L. F. **VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA NO BRASIL:** uma revisão narrativa. Psicologia & Sociedade, Porto Alegre-Rs, v. 29, p. 1-11, 09 out. 2017. FapUNIFESP (SciELO). Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1807-0310/2017v29155043>. Acesso em: 10 nov. 2022.